

Списание на Българско Онкологично Научно Дружество

Национална научна периодика по онкология

Journal of the Bulgarian Cancer Scientific Society

National scientific periodical of oncology

**Bulgarian Cancer
Scientific Society**

**Българско Онкологично
Научно Дружество**

КЛИНИЧНИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ УСЛУГИ В БОЛНИЦИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

CLINICAL PHARMACEUTICAL SERVICES IN HOSPITALS FOR TREATMENT
OF MALIGNANT DISEASES IN BULGARIA

В. Григорова^{1,2}, Е. Григоров¹, А. Сербезова³, Цв. Вълчанова⁴

¹Факултет по фармация, МУ – Варна, България

²Аджибагем Сити Клиник УМБАЛ - София, България

³Факултет по обществено здраве, МУ – София, България

⁴Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, България

V. Grigorova^{1,2}, E. Grigorov¹, A. Serbezova³, T. Valchanova⁴

¹Faculty of Pharmacy, Medical University Varna, Bulgaria

²Acibadem City Clinic UMBAL, Sofia, Bulgaria

³Faculty of public health, Medical University – Sofia, Bulgaria

⁴Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases - Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Клиничната фармация е област от фармацевтичната наука, която се занимава с теорията и практиката на рационалната лекарствена употреба. Тя се стреми да оптимизира използването на лекарствата чрез изследователска и практическа дейност, за да постигне пациент-ориентирани и обществени здравни цели. Клиничната фармация има за задача да раздели дейностите, изпълнявани от фармацевтите в лечебните заведения за болнична помощ, на две основни групи. В първата влизат традиционните функции по снабдяване, съхранение и отпускане на лекарства за нуждите на лежащо болните, а втората голяма група активности се свързват с консултантска и експертна дейност в и за болничните отдели по отношение на лекарствената терапия на всеки конкретен пациент. През 2015 г. в следствие на промени в Наредба 28 от 9.12.2008 на Министерство на здравеопазването в лечебните заведения за болнична помощ се въведе задължението да работи най-малко един магистър-фармацевт с придобита специалност "Клинична фармация" или със специализация по "Клинична фармация". Тази императивна норма важи за болниците с над 400 легла за активно лечение или тези които имат разкрити най-малко 10 клиники/отделения с легла, както и във всички, които извършват дейности по медицинска онкология и/или клинична хематология. Въпреки че в България „Клинична фармация“ като самостоятелна специалност по линията на следдипломното обучение на магистър-фармацевтите е въведена през 1993 г., реално клинични фармацевти в болниците в страната във вида познат в гържавите, където тази специалност е силно развита, няма. Те са част от екипа фармацевти на болничната аптека и като такива могат да оказват клинични фармацевтични услуги, което е първата стъпка в развитието и утвърждаването на клиничната фармация като самостоятелна професионална област в нашата страна. В лечебните заведения, където се лекуват злокачествени заболявания, болничните фармацевти имат пряк контакт с пациентите, които получават своята перорална противотуморна терапия чрез болничната аптека. Това дава възможност за реално осъществяване на клинични фармацевтични услуги, предимно насочени към подобряване на придържането на пациентите към терапията, както и за предотвратяване на появата на лекарствени взаимодействия. Тяхното качество има все по-голямо значение предвид постоянно увеличаващия се обществен ресурс, който се отделя за заплащането на лекарствата за системно лечение на злокачествени заболявания.

Първите стъпки по запознаването на фармацевтичната общественост с идеята за клинична фармация в България датират от 1985 г., когато е организирана Национална конференция от Българското научно дружество по фармация, посветена на обсъждането на необходимостта от внедряване на обучение и практика по клинична фармация. Клинична фармация като самостоятелна специалност по линията на следдипломното обучение на магистър-фармацевтите е призната през 1993 г. От 2004г. стартира възможност за специализация по клинична фармация в рамките на магистратура по фармация, чрез

изучаването на шест допълнителни едносеместриални дисциплини от VI до IX семестър вкл., само във Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София. По данни на Министерство на здравеопазването /МЗ/, болниците, които лекуват злокачествени заболявания в България към края на 2022 г. са 41, като въпреки задължителното изискване и изтичане на gratuitния период от въвеждането на промените в Наредба 28 на МЗ през 2018, в началото на 2023 г., на базата на експертни мнения, поне в 40% от тях няма данни за наличието на клиничен фармацевт като част от екипа на болничната аптека. Единични са лечебните заведения, които са разкрили нова работна позиция "клиничен фармацевт".

ЦЕЛ

Проучване на клиничните фармацевтични услуги, оказвани в болничните аптеки на лечебните заведения, оказващи дейности по медицинска онкология и клинична хематология при отпускане на лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия на гехоспитализирани пациенти.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Проучени са данни от сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарствените продукти, заплащани извън цената на клиничните пътеки, изразходвани за лечение на злокачествени заболявания за петгодишен период (от януари 2018 до януари 2023г.). Анализирани са броят на пациентите, които са приемали перорална противотуморна терапия, която им е била отпускана от болничните аптеки на две лечебни заведения. Болниците са сред първите 15 по средства получени от НЗОК за антинеопластични лекарства, осъществяващата дейности по медицинска онкология „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ /АСК УМБАЛ/ и „Специализирана болница за активно лечение по хематология“ /СБАЛХЗ/), която осъществява дейности по клинична хематология.

РЕЗУЛТАТИ

Болниците, в които се лекуват злокачествени заболявания в България в края на 2022 г. са 41. В нашата страна се наблюдава една отчетлива тенденция - пероралната терапия навлиза все по-широко в лечението на пациентите със туморни заболявания, тенденция наблюдавана и в световен мащаб. Общо 24 нови INN /International Nonproprietary Names/ за перорална терапия са влезли в ПЛС за периода 2019 г. -2022 г. и е започнало тяхното заплащане извън цената на оказаните медицински услуги в България. В списъка на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ за лечение на злокачествени заболявания в сайта на НЗОК от началото на 2023 г., INN заплащани с публични средства за перорална таргетна и химиотерапия на пациенти с онкологични и онко-хематологични заболявания са 78 (47,3% от всички INN в списъка).

През изследвания период се наблюдава нарастване на броя на пациентите в двете болнични лечебни заведения, включени в проучването. При АСК УМБАЛ с 216%, а в СБАЛХЗ с 86%, конкретно изчислено за 2022 г., спрямо 2019 г.

Придържането към терапията е ключово за успеха при лечението при пациентите, които се лекуват с перорални лекарства и то не е отговорност само на пациента, но и на мултидисциплинарния екип, отговорен за лечението. Част от него са и болничните фармацевти, осъществяващи клинични фармацевтични услуги. **Въпреки увеличението на пациентите, разходваните публични средства и вменените отговорности, дейностите по предписване и отпускане на пероралната противотуморна таргетна и химиотерапия продължават да не се заплащат от НЗОК.**

КЛЮЧОВИ ДУМИ: клинична фармация, болнични фармацевти, придържане към терапия, перорална противотуморна терапия, НЗОК, онкология.

SUMMARY

INTRODUCTION

Clinical pharmacy is a field of pharmaceutical science that deals with the theory and practice of rational drug use. It seeks to optimise the use of medicines through research and practice to achieve patient-centred and public health goals. Clinical pharmacy has the task of dividing the activities performed by pharmacists in hospital care settings into two main groups. The first includes the traditional functions of supplying, storing and dispensing medicines for the needs of inpatients, and the second large group of activities is associated with consultancy and expert activity in and for hospital wards regarding the drug therapy of each specific patient. In 2015, as a result of changes in Regulation 28 of 9.12.2008 of the Ministry of Health, at least one Master Pharmacist with a specialty in Clinical Pharmacy or with a specialization in Clinical Pharmacy was introduced in hospital care facilities. This imperative applies to hospitals with more than 400 active treatment beds or those that have opened at least 10 clinics/departments with beds, as well as in all those that carry out activities in medical oncology and/or clinical hematology. Although in Bulgaria "Clinical Pharmacy" as an independent specialty in the line of postgraduate training of Master pharmacists was introduced in 1993, there are no clinical pharmacists in hospitals in the country in the form known in the countries where this specialty is highly developed. They are part of the team of pharmacists of the hospital pharmacy and as such can provide clinical pharmacy services, which is the first step in the development and establishment of clinical pharmacy as

an independent professional field in our country. In medical facilities where malignancies are treated, hospital pharmacists have direct contact with patients who receive their oral antitumor therapy through the hospital pharmacy. This allows for the actual implementation of clinical pharmaceutical services, primarily aimed at improving patient adherence to therapy, as well as preventing the occurrence of drug-drug interactions. Their quality is increasingly important given the ever-increasing public resources devoted to paying for drugs for the systemic treatment of malignancies.

The first steps in introducing the idea of clinical pharmacy to the pharmaceutical community in Bulgaria date back to 1985, when a National Conference was organized by the Bulgarian Scientific Society of Pharmacy (BSSP) to discuss the need to introduce the training and practice of clinical pharmacy. Clinical Pharmacy as an independent specialty in the line of postgraduate education of Master Pharmacists was recognized in 1993. Since 2004 launched an opportunity to specialize in clinical pharmacy within the framework of a master's degree in pharmacy, through the study of six additional one-semester disciplines from the VI to the IX semester inclusive, only in the Faculty of Pharmacy of the Medical University - Sofia. According to the Ministry of Health, the number of hospitals treating malignant diseases in Bulgaria at the end of 2022 is 41, and despite the mandatory requirement and the expiry of the grace period since the introduction of the changes in Regulation 28 of the Ministry of Health in 2018, at the beginning of 2023, based on expert opinions, at least 40% of them have no data on the presence of a clinical pharmacist as part of the hospital pharmacy team. Only a few hospitals have created a new position of "clinical pharmacist".

PURPOSE

A study of clinical pharmacy services provided in hospital pharmacies of medical oncology and clinical hematology facilities for the dispensing of oral targeted anti-tumor therapy and oral chemotherapy to dehospitalized patients.

METHODOLOGY

Data from the website of the National Health Insurance Fund (NHIF) on medicines paid for outside the cost of clinical pathways, spent for the treatment of malignant diseases for a five-year period (from January 2018 to January 2023) were studied. The number of patients who received oral anti-tumor therapy dispensed by the hospital pharmacies of two institutions was analyzed. The hospitals are among the top 15 in terms of funds received from the National Health Insurance Fund for antineoplastic drugs, the "Acibadem City Clinic University Hospital" /ACC University Hospital/ carrying out activities in medical oncology and the "Specialized Hospital for Active Treatment in Hematology" /SBALHZ/, which carries out activities in clinical hematology.

RESULTS

The number of hospitals treating malignant diseases in Bulgaria at the end of 2022 is 41. There is a clear trend in our country - oral therapy is becoming more widely used in the treatment of patients with tumor diseases, a trend also observed worldwide. A total of 24 new INNs /International Nonproprietary Names/ for oral therapy have entered the Positive drug list for the period 2019-2022 and their payment outside the cost of medical services provided in Bulgaria has started. In the list of medicinal products administered in hospital medical care for the treatment of malignant diseases on the NHIF website from the beginning of 2023, INN paid with public funds for oral targeted and chemotherapy of patients with oncological and onco-hematological diseases are 78 (47.3% of all INN in the list). During the study period, there was an increase in the number of patients in the two hospitals included in the study. At ACC University Hospital by 216% and at SBALHZ by 86%, specifically calculated for 2022, compared to 2019.

Medication adherence is key to treatment success in patients being treated with oral medications and it is not only the responsibility of the patient, but also of the multidisciplinary team responsible for treatment. Hospital pharmacists providing clinical pharmacy services are also part of it. Despite the increase in patient numbers, public spending and imputed responsibilities, prescribing and dispensing activities for oral antitumor and chemotherapy continue to be unpaid by the NHIF.

KEY WORDS: clinical pharmacy, hospital pharmacists, medication adherence, oral antitumor therapy, National Health Insurance Fund, oncology.

Клиничната фармация е област от фармацевтичната наука, която се занимава с теорията и практиката на рационалната лекарствена употреба. (1) Тя се стреми да оптимизира използването на лекарствата чрез изследователска и практическа дейност, за да постигне пациент-ориентирани и обществени здравни цели. (2) Клиничната фармация има за задача да раздели дейностите, изпълнявани от фармацевтите в лечебните заведения за болнична помощ, на две основни групи. В първата влизат традиционните функции по снабдяване, съхранение и отпускане на лекарства за нуждите на лежащо болните, а втората голяма група активности се свързват с консултантска и експертна дейност в и за болничните отдели по отношение на лекарствената терапия на всеки конкретен пациент. (3) Клиничната фармация обхваща когнитивни, управленски и междуличностни дейности, насочени към всички етапи от процеса на управление на лекарствата. (4) Преподава се и се изучава главно като клинична специалност, чрез която фармацевтите осигуряват грижи и услуги на пациента, като оптимизират лекарствената употреба и допринасят за подобряване на здравето и благополучието му,

профилактиката и борбата със заболяванията му. (5) За нейното практикуване се препоръчва сформирани и работни в мултидисциплинарни екипи. (6)

През 2015 г. вследствие на промени в Наредба 28 от 9.12.2008 на МЗ, в лечебните заведения за болнична помощ се въведе задължението да работи най-малко един магистър-фармацевт с придобита специалност "Клинична фармация" или със специализация по "Клинична фармация". (7) Тази императивна норма важи за болниците с над 400 легла за активно лечение или тези които имат разкрити най-малко 10 клиници/отделения с легла, както и във всички, които извършват дейности по медицинска онкология и/или клинична хематология. (8) Въпреки че в България „Клинична фармация“ като самостоятелна специалност по линията на следдипломното обучение на магистър-фармацевтите е въведена през 1993 г., реално клинични фармацевти в болниците в страната във вида познат в държавите, където тази специалност е силно развита, няма. Те са част от екипа фармацевти на болничната аптека и като такива могат да оказват клинични фармацевтични услуги, което е първата стъпка в развитието и утвърждаването на клиничната фармация, като самостоятелна професионална област в нашата страна. В лечебните заведения, където се лекуват злокачествени заболявания, болничните фармацевти имат пряк контакт с пациентите, които получават своята перорална противотуморна терапия чрез болничната аптека. Това дава възможност за реално осъществяване на клинични фармацевтични услуги, предимно насочени към подобряване на придържането на пациентите към терапията (9), както и за предотвратяване на появата на лекарствени взаимодействия. (10) Тяхното качество има все по-голямо значение предвид постоянно увеличаващия се обществен ресурс, който се отделя за заплащането лекарствата за системно лечение на злокачествени заболявания.

Първите стъпки по запознаването на фармацевтичната общественост с идеята за клинична фармация в България датират от 1985 г., когато е организирана Национална конференция от Българското научно сдружение по фармация, посветена на обсъждането на необходимостта от внедряване на обучение и практика по клинична фармация. Клинична фармация като самостоятелна специалност по линията на следдипломното обучение на магистър-фармацевтите е призната през 1993 г. От 2004г. стартира възможност за специализация по клинична фармация в рамките на магистратура по фармация, чрез изучаването на шест допълнителни едносеместриални дисциплини от VI до IX семестър вкл., само във Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София.(3). По информация от НЗОК, болниците, които лекуват злокачествени заболявания в България към края на 2022 г. са 41, като въпреки задължителното изискване и изтичане на гратисния период от въвеждането на промените в Наредба 28 на МЗ през 2018, в началото на 2023 г., на базата на експертни мнения, поне в 40% от тях няма данни за наличието на клиничен фармацевт като част от екипа на болничната аптека. Единични са лечебните заведения, които са разкрили нова работна позиция "клиничен фармацевт".

Болниците, извършващи дейности по медицинска онкология, клинична хематология и детска онкохематология са отпуснали лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и интензивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън цената на оказаните медицински услуги, на стойност 841 423 975лв за 2022 г (11). Разходите в това направление от бюджета на НЗОК всяка година нарастват.

Фиг.1 Разходи за противотуморни ЛП и ЛП за лечение на пациенти с вродени коагулопатии 2018 - 2022

Броят на лекарствените продукти за лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания /включително и на вродени хематологични заболявания, но без лекарствени продукти прилагани при животозастрашаващи кръвоизливи/, които НЗОК заплаща през януари 2023г са 165 /различните лекарствени форми на едно INN се разглеждат като отделни/.

В това число са включени и лекарствата за обезболяваща терапия на онкологично болните пациенти. 78 са лекарствата (INN) за перорална терапия, включително обезболяваща /47,3% от всички/

Фиг. 2 Общ брой лекарства - (165) и перорални (78) лекарства за лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания (включително и на вродени хематологични заболявания), които НЗОК заплаща през януари 2023г

Придържането към терапията е ключово за успеха на лечението при пациентите, които се лекуват с перорални лекарства. Според Световната здравна организация (СЗО) придържането към терапията може да се определи като „степенна, до която поведението на дадено лице – приемане на лекарства, спазването на диетата или промените в начина на живот съответстват на съгласуваните препоръки от доставчик на здравни услуги“ (12). Лошото придържане към дългосрочни терапии сериозно компрометира ефективността на лечението, правейки го критичен въпрос за здравето на населението както от гледна точка на качеството на живот, така и на здравната икономика. (13). Подобряването на този процес може да има по-голямо въздействие върху здравето на населението отколкото откриването на някоя нова терапия. Пациентите не приемат правилно своите лекарства в 50% от времето. (14) Придържането към терапията не е изключително и само отговорност на пациента, а установяването на непридържането към терапията е предизвикателство и изисква обучение и екипна работа (15)

Като причини за непридържане към терапията могат да се посочат:

- от страна на пациента – недостатъчна медицинска грамотност, неучастие в избора на лечение;
- от страна на здравните специалисти – предписване на множество и сложни терапевтични режими, множество лекари осъществяващи лечението, бариери в комуникацията, недостатъчна информация за нежеланите лекарствени реакции;
- от страна на здравната система – ограничено време за преглед, неравен достъп до здравни и фармацевтични грижи, липса на здравно-информационни технологии (15)

Според проучване проведено в САЩ 2016 г. сред 93 пациенти с хронична миелоидна левкемия /ХМЛ/, бъбречно клетъчен карцином, рак на гърдата и колоректален карцином:

- 30% от пациентите са докладвали, че са забравяли да си приемат понякога лекарствата. По-често това се е случвало при по-младите /под 50г/, тези с по-кратко лечение и тези с ХМЛ;
- 23% признават, че преднамерено са прескачали прием на своята перорална химиотерапия, като 38% от тях не са информирали лекаря си;
- 41% от тези, които приемат терапия със сериозни лекарство-храна взаимодействия, не са помислили за своето последно хранене преди да вземат оралната си химиотерапия, като 80% от тях не разбират значимостта на потенциалните взаимодействия;
- 39% не са чели листовките;

- 69% от пациентите взели участие в проучването са с образование по-високо от средното (16)

Пероралната терапия навлиза все по-широко в лечението на злокачествени заболявания и съвместните усилия на медицински и немедицински специалисти трябва да бъдат насочени към повишаване на придържането на терапията на онкоболните пациенти. В Аджигадем Сити Клиник УМБАЛ /АСК УМБАЛ/пациентите с перорална терапия са се увеличили с 216%, а в Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания /СБАЛХЗ/ с 86% през 2022 спрямо 2019.

Фиг. 3 Брой на пациентите със злокачествени заболявания, лекувани с перорална противотуморна терапия в „Аджигадем Сити Клиник УМБАЛ“ София и „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ София

Лекарствените продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия в България се получават от пациента от болничните аптеки (19) По време на отпускането на лекарствата и директния контакт, болничните фармацевти могат да оказват клинични фармацевтични услуги в няколко направления:

1. Обучение на пациента относно правилния прием на терапията и значението на едновременния прием на храната с лекарствените продукти.
2. Разясняване на очакваните нежелани лекарствени реакции.
3. Предоставяне на информация относно евентуални лекарствени взаимодействия между противотуморния лекарствен продукт и други лекарства, ако към момента се приемат от пациента за лечение на негови хронични заболявания. За целта се прави проверка в кратката характеристика на продукта или различни бази данни. Ако се установи някакво сериозно взаимодействие /напр. с терапия за хипертония или диабет тип II/, което може да доведе до компрометиране на лечението с противотуморния продукт, правилният подход е насочване към лекуващия лекар - специалист по хроничното заболяване, който да обмисли възможности за алтернативни терапевтични решения, които да не влизат във взаимодействия с антинеопластичния лекарствен продукт

ДИСКУСИЯ

Качеството на предоставените клинични фармацевтични услуги е ключово за придържането към терапията на пациентите. То се постига с постоянно обучение и повишаване на компетентността, което изисква влагане на средства и време.

Значителният ръст на пациентите със злокачествени заболявания, които се лекуват с перорална таргетна и химиотерапия е резултат от научни постижения довели до регистриране и реимбурсиране на значителен брой нови INN за перорално приложение в последните години/в България – 24 за периода 2019 г. – 2022г. Увеличеният брой пациенти води и до увеличение на времето, необходимо за предписване и отпускане на техните терапии. Въпреки това, за пореден път, в Националния рамков договор /НРД/ за медицинските дейности 2023 г. – 2025 г., подписан между НЗОК и Български лекарски съюз, заплащане на тази дейност не е предвидено. Така лекари и фармацевти, които предписват и отпускат терапия за милиони, работят без да получават финансово признание за труда си.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пероралната таргетна и химиотерапия навлиза все по-широко в световните ръководства за лечение на злокачествените заболявания. Удобният начин на приемане, възможност пациентите да водят живот с добро качество, без сериозни нарушения на нормалния ритъм, отпадане на необходимостта от болничен престой, съчетано с все по-добри терапевтични

резултати, са причина тя да бъде одобрявана и от лекари, и от пациенти. Придържането към терапията от страна на пациента, е задължително условие за постигане на очакваните резултати. Обучението на болните или близките им за начина на прием, консултациите относно лекарствените взаимодействия и очакваните нежелани лекарствени реакции, проследяване на ефекта от лечението и степента, до която пациентите спазват предписанията на медицинските специалисти, изискват високоспециализирани клинични фармацевтични услуги, които много болници все още не могат да си позволят.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Димитрова З, Георгиев С, Андреевска К, Маджаров В, Грекова Д, Кискинова Р. История на фармацията. София: ТЕА Дизайн ООД; 2016. 253 р.
2. Wiedenmayer K, Summers RS, Mackie CA, Gous AGS, Everard M, Tromp D, et al. Developing pharmacy practice: a focus on patient care: handbook. World Health Organization; 2006.
3. Гетов И, Костов Е, Лебанова Х, Григоров Е. Клинична фармация-същност, развитие и предизвикателства за практиката. Медицински преглед. 2013;49(3):30–6.
4. Dreischulte T, van den Bemt B, Steurbaut S. European Society of Clinical Pharmacy definition of the term clinical pharmacy and its relationship to pharmaceutical care: a position paper. *Int J Clin Pharm.* 2022 Aug 6;44(4):837–42.
5. ACCP. The Definition of Clinical Pharmacy. *Pharmacother J Hum Pharmacol Drug Ther.* 2008 Jun 6;28(6):816–7.
6. Банчев А, Константинов Д. Регките доброкачествени хематологични заболявания – отново във фокуса. Регки болести и лекарства сираци. 2023 Sep 13;14(1):4.
7. МЗ. НАРЕДБА № 28 ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ. 2008.
8. Григорова В, Стефанова Ц, Григоров Е. Въвеждане на централизирано разтваряне на цитостатици в България. Годишник по болнична фармация. 2019 Jun 26;5(1):19–23.
9. Schepel L, Aronpuro K, Kvarnström K, Holmström A-R, Lehtonen L, Lapatto-Reiniluoto O, et al. Strategies for improving medication safety in hospitals: evolution of clinical pharmacy services. *Res Soc Adm Pharm.* 2019;15(7):873–82.
10. Радева-Илиева М, Кирилов Б, Георгиев К. Потенциални лекарствени взаимодействия при лечение с тирозин киназни инхибитори. Годишник по болнична фармация. 2019 Jun 26;5(1):60–7.
11. <https://www.nhif.bg/>
12. <https://iris.who.int/handle/10665/66984> /Adherence to long term therapies: Policy for Action 2001
13. <https://iris.who.int/handle/10665/42682> /Adherence to long-term therapies/ Evidence for action World Health Organization 2003
14. Brown MT, Bussell J, Dutta S, Davis K, Strong S, Mathew S. Medication Adherence: Truth and Consequences. *Am J Med Sci.* 2016 Apr;351(4):387–99.
15. Brown MT, Bussell JK. Medication Adherence: WHO Cares? *Mayo Clin Proc.* 2011 Apr;86(4):304–14.
16. Muluneh B, Deal A, Alexander MD, Keisler MD, Markey JM, Neal JM, et al. Patient perspectives on the barriers associated with medication adherence to oral chemotherapy. *J Oncol Pharm Pract.* 2018 Mar 30;24(2):98–109.
17. Наредба № 4 от 4 март 2009 г. на МЗ за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти